

Original paper

IJTIMOY PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA TALABALARDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

© Xushnazarova M. N¹✉

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ijtimoiy pedagogik amaliyot jarayonida talabalar shaxsida pedagogik-psixologik sifatlarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Aksiologik munosabatlarning ahamiyati, talabaning ijtimoiy faol rol egallashi va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi masalalari ta'limiy qadriyatlar kontekstida ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — ijtimoiy pedagogik amaliyot doirasida talabalar shaxsida shakllanuvchi pedagogik-psixologik sifatlarni, qadriyatlar tizimi va aksiologik munosabatlarning tarkibini ochib berish, ularning kasbiy kompetentlik shakllanishidagi rolini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik aksiologiya, qadriyatlar nazariyasi, ijtimoiy psixologiya bo'yicha adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, empirik kuzatuv, tahlil, solishtirma metodlar qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotda pedagogik-psixologik sifatlarni kuzatuvchanlik, empatiya, o'z fikrini himoya qilish, ijtimoiy munosabatlarda faol bo'lish, muloqotga kirishuvchanlik kabi jihatlarni alohida ko'rsatildi. Talabalarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirish orqali qadriyatli faoliyatga tayyorlash, kasbiy kompetentlikni mustahkamlash mumkinligi ilmiy asoslandi.

XULOSA: ijtimoiy pedagogik amaliyot nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki talabalarni qadriyatlarga asoslangan holda kasbiy shaxs sifatida shakllantirish vositasidir. Aksiologik yondashuv asosida shakllantirilgan ta'limiy faoliyat ularning shaxsiy va kasbiy o'sishiga ta'sir etadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy pedagogik amaliyot, pedagogik-psixologik sifatlarni, aksiologik munosabat, qadriyatlar tizimi, faoliyat motivlari, ta'limni insonparvarlashtirish, kasbiy kompetentlik.

Iqtibos uchun: Xushnazarova M.N. Ijtimoiy pedagogik amaliyot jarayonida talabalarda pedagogik-psixologik sifatlarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.404-411.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

© М.Н. Хушназарова¹✉

¹ Кокандский государственный педагогический институт, г. Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности формирования педагогико-психологических качеств у студентов в процессе социально-педагогической практики. Акцент сделан на развитие аксиологических отношений, ценностной ориентации личности, её социальной активности и позитивного влияния на общество.

ЦЕЛЬ: цель исследования — раскрыть состав и роль педагогико-психологических качеств, формирующихся в процессе социально-педагогической практики, а также проанализировать влияние ценностной системы и аксиологического подхода на профессиональную компетентность студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы труды по педагогической аксиологии, теории ценностей, социальной психологии, нормативно-правовые документы, а также методы наблюдения, анализа и сравнительного изучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в исследовании выделены ключевые качества: наблюдательность, эмпатия, умение защищать мнение, коммуникативность и социальная активность. Доказано, что развитие аксиологических отношений способствует формированию ценностно-ориентированной профессиональной деятельности и укреплению профессиональной компетентности студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: социально-педагогическая практика является не только средством закрепления знаний, но и важным этапом формирования личности будущего педагога. Аксиологический подход обеспечивает комплексное развитие личностного и профессионального потенциала студентов.

Ключевые слова: социально-педагогическая практика, педагогико-психологические качества, аксиологические отношения, система ценностей, мотивы деятельности, гуманизация образования, профессиональная компетентность.

Для цитирования: Хушназарова М.Н. Особенности формирования педагогико-психологических качеств у учащихся в процессе социально-педагогической практики. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). С.404-411.

PECULIARITIES OF FORMATION OF PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL QUALITIES IN STUDENTS IN THE PROCESS OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRACTICE

© Ma'mura N. Xushnazarova¹✉

¹Kokand State Pedagogical Institute, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the peculiarities of forming pedagogical and psychological qualities in students during social pedagogical practice. Special emphasis

is placed on the development of axiological relationships, the value system, and the importance of socially active individuals positively impacting society.

AIM: The aim of the study is to identify key pedagogical-psychological qualities formed during practice, to analyze the role of axiological relationships and value-based behavior in the development of professional competence.

MATERIALS AND METHODS: the research employed literature on pedagogical axiology, value theory, social psychology, legal documents, and methods of observation, comparative analysis, and reflection.

DISCUSSION AND RESULTS: key qualities such as attentiveness, empathy, opinion defense, and social engagement were highlighted. The study found that developing axiological relationships leads to value-based professional activity and strengthens students' pedagogical competence.

CONCLUSION: social pedagogical practice not only reinforces theoretical knowledge but also serves as a foundation for shaping the professional identity of future teachers. An axiological approach contributes to the holistic development of personal and professional qualities.

Keywords: social pedagogical practice, pedagogical-psychological qualities, axiological attitude, value system, motives of activity, humanization of education, professional competence.

For citation: Ma'mura N. Xushnazarova. (2025) 'Peculiarities of formation of pedagogical-psychological qualities in students in the process of social pedagogical practice', *Inter education & global study*, 5(1), pp.404-411. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi RF-60-son Farmoni, 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi RQ-2909-son Qarori, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 sentyabrdagi "Ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 736-son, 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi 1059-son Qarorlari hamda mazkur faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning amaldagi ijrosiga muayyan darajada xizmat qiladi.

Ijtimoiy pedagogik amaliyot uchun nazariy bilimlar bilan bir qatorda talabalarda quyidagi pedagogik-psixologik sifatning shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi:

- kasbiy kuzatuvchanlik;
- ziddiyatli holatlarda o'zini, xatti-harakatlarini boshqara olish qobiliyati;
- o'z atrofiga insonlarni jamlash va ularning ishonchiga kira olish qobiliyati;
- insonlar hayotiga e'tiborli bo'lish va ularning xatti-harakatlarini kuzata olishi;
- o'z fikrini himoya qila olish;

- voqea-hodisalarning hayoliy obrazini xotirasida fikran qayta tiklash;
- qarama-qarshi ma'lumotlardan to'g'ri xulosa chiqara olish uquvining mavjudligi;
- insonning tashqi ko'inishi va xatti-harakatlarini esda saqlab qolish;
- begona insonlar bilan tez aloqa o'rnatish qobiliyati.

Aksiologik munosabatlarni rivojlantirish shaxsning o'zi yashab turgan jamiyatda ijtimoiy faol rolni egallashi va bir vaqtning o'zida jamiyatga ijobiy ta'sir qilishi nuqtai nazaridan muhim. Shu asosda jamiyatda va shaxslarda qadriyatlarining o'rni ortib boradi. Ijtimoiy hayotda qadriyatlar yo'qolib ketmaydi, balki shaxs uchun uning ahamiyati kamayib, ular uchun me'yoriy doira vazifasini o'tamay qo'yadi. Aksiologik munosabatlar o'zini tutish, kompetentlik va faoliyatda o'z aksini ko'rsatadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida qadriyatlarga asoslangan holda jamiyatda o'zini tutish, qadriyatli kompetentsiyalarni rivojlantirish va qadriyatli faoliyat ko'rsatishni maqsad qiladi. Ta'lim oluvshilarda erkinlik, fuqarolik, ijtimoiy va demokratik qadriyatlarni anglashi va ularni tan olishi ta'lim tizimiga jamiyat tomonidan qo'yilgan ijtimoiy buyurtmalarning mazmunini tashkil etadi.¹ Aslida jamiyatda qadriyatlarga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Ayniqsa, insonlar o'rtasidagi masofalashish jarayonlari raqamlashtirish hisobiga yana kun tartibiga chiqib bormoqda.² Aksiologik munosabatlar hayotning barcha jabhalarini qamrab oladi, jismoniy, psixologik va ijtimoiy haqiqatdan ustun turadi.

Olima Z.Taylanova fikricha, aksiologik yondoshuv barqaror xususiyat kasb etishi inson faoliyatining maqsadi va motivlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi "qadriyatli yo'nalganlik" atamasi bilan ifoda etiladi.³ Aksiologik yondoshuv vositasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash murakkab o'quv jarayoni sifatida talabning ijtimoiylashuvi, ta'lim va tarbiya jarayonida uning atrof-muhit, tengdoshlar, jamoalar va albatta jamiyat bilan faol ishtirokida sodir bo'ladi. Shaxslararo munosabatlar, "namuna andozalar"dan o'rganish, ya'ni qadriyatlarni o'zida aks ettirgan va namunali axloqi, munosabati bilan o'rnak bo'ladigan shaxslardan o'rganishdir. Bunday munosabatlar mazmuni va sifati shaxsda qadriyatlar tizimini shakllanishida katta tajriba vazifasini bajaradi. Qadriyatlar rasmiy, norasmiy ta'lim jarayonida shakllanadi. Talabalarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirish nafaqat kundalik hayotiy vaziyatlarda, balki ta'limiy vaziyatlarda ham pedagogik qadriyatlarni o'rganish, tahlil qilish va solishtirish orqali shakllantirib boriladi. Pedagogik qadriyatlar ta'lim sohasidagi mavjud ijtimoiy dunyoqarash va o'qituvchi faoliyati o'rtasidagi vositachi va bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajaradigan kognitiv faoliyat ko'rsatuvshi tizim vazifasini bajaruvshi va pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi me'yorlardir. Bu pedagogik qadriyatlarining

¹ Tegeler J., Martin R. Leitlinien für die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen // Bertelsmann Stiftung, 2017. – P. 9. (85)

² Walton J., Sullivan N. Men of Prayer: Spirituality of Men With Prostate Cancer: A Grounded Theory Study // Journal of holistic nursing, Vol. 22 No. 2, June 2004. – P.137. (133-151)

³ Taylanova SH.Z. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish: ped. fan. dok. ... diss. avtoref... – Samarqand, 2019. – 13 b.

sub'ektivlik darajasi o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.

Pedagogik aksiologiya inson va ta'limni qadriyat deb e'tirof etgan holda ta'limiy qadriyatlarni muhokama etuvshi hamda ta'limga aksiologik yondashuvni amalga oshiruvshi pedagogik bilimlar sohasidir.⁴ N.A.Astoshova ilmiy maqolasida pedagogik aksiologiyaning funktsiyalari uning o'ziga xosliklarini belgilashga imkon beradi va ular quyidagilardan iborat bo'lishini ta'kidlaydi:

– mazmunli muvofiqlik (ta'limning mazmunli va protsessual jihatlarini birlashtirganligi sababli intellektual tashabbusni rag'batlantiradi) – fikriy jarayon, ob'ektni aktuallashtirish, aniq dalil va isbotlarni belgilash, axborotni tanqidiy mushohada etish, ma'no-mazmunini tushunish, shaxsiy fikrning o'sishi;

– baholovshi – pedagogik jarayon ishtirokchilarida borliq va ma'naviy hodisalarni adekvat baholashni rivojlantirishni aks ettiradi;

– yo'naltirish funktsiyasi – “qadriyatlar ierarxiyasi”ning ma'lum parametrlari asosida shaxsiy, kasbiy tavsifning muhim qoidalarini aniqlash imkoniyatlari bilan bog'liq;

– me'yoriy (normativli) – pedagogning aksiosferasining tarkibiy qismlari, o'zida qadriyat tarzini aks ettiruvchi ularning o'zaro munosabatlari tizimini “qonuniylashtiradi”;

– boshqaruvchilik – insonparvar mazmunga ega milliy va umuminsoniy qadriyatlar oqimidagi tizim sub'ektlari, ta'lim tizimi rivojlanishini yo'naltiradi, ta'lim sohasidagi o'zaro zaruriy harakatni hosil qiladi;

– nazorat qiluvshi – madaniy-tarixiylik kontekstida qadriyatning rivoji, shaxsda qadriyatga yo'nalganlikni shakllantirish imkonini beradi.⁵

Ijtimoiy hayot sharoitlarining o'zgarishi, jamiyat va shaxs ehtiyojlarining rivojlanishi bilan pedagogik qadriyatlar ham o'zgaradi. Pedagogika tarixida o'zgarishlarning izlanish-tasviriy, keyinchalik muammoli-ta'limiy sxolastik nazariyalarining o'zgarishi kuzatiladi. Demokratik tendentsiyalarning kuchayishi ta'limning noan'anaviy shakllari va usullarining rivojlanishiga olib keladi. Pedagogik qadriyatlarning sub'ektiv idrok qilinishi va belgilanishi o'qituvchining shaxsiyati, boyligi, uning kasbiy faoliyatining yo'nalishi bilan belgilanadi. Pedagogik qadriyatlar ularning mavjudligi darajasida farq qiladi. Shu asosda ijtimoiy, guruhiy va shaxsiy pedagogik qadriyatlarni ajratish mumkin. V.A.Slastyonin pedagogik qadriyatlarni quyidagicha tasnif etadi:

1. Maqsadli qadriyatlar: shaxsiy “men” va kasbiy “men” yig'indisidagi bo'lajak o'qituvchining shaxsiy kontseptsiyasi. Pedagog pedagogik faoliyat maqsadlarini amalga oshirish yo'llarini qidirar ekan, o'zini va o'zgalarni rivojlantirish yo'lidagi o'z kasbiy

⁴ Mardonov SH., Xodjaev B., Taylanova SH., Xojimuxamedova D. Pedagogik aksiologiya. O'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – B. 3-4 (184) bet.

⁵ Astashova N.A. Aksiologicheskoe obrazovanie sovremennogo uchitelya: metodologiya, kontseptsiya, modeli i texnologii razvitiya. – Moskva, 2001. – 123 s. (498)

strategiyasini tanlab oladi. Binobarin, maqsadli qadriyatlar davlatning ta'lim siyosatini va pedagogika ilmining rivojlanish darajasini aks ettiradi.

2. Vositali qadriyatlar: Pedagogik muloqot, texnika va texnologiya, monitoring, innovatika, intuitsiya tizimi. Vositali qadriyatlar maqsadli qadriyatlarga erishishda vosita bo'lib xizmat qiladi (mehnat natijalarining jamiyatda tan olinishi, shaxsning qiziqishlari va qobiliyatlarini pedagogik faoliyat tavsifiga muvofiqligi, kasbiy o'sish va b.).

3. Munosabatli qadriyatlar: Pedagogik jarayon ishtirokchilarining munosabati, kasbiy-pedagogik faoliyatga munosabat.

4. Sifat qadriyatlari: shaxsning xulq-atvor, faoliyatga doir xilma-xil sifatleri.

5. Bilishga oid qadriyatlar. O'qituvchilik kasbining bilishga doir qadriyatlari nazariy darajada o'quvchilarning o'qituvchilik kasbiga doir qadriyatlarni e'tirof etishi va qabul qilishi bilan bog'liq.

Pedagogik qadriyatlar jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy aloqalarga bog'liq. Ana shu jihatni hisobga olib, Z.I.Ravkin pedagogik qadriyatlarni 4 guruhga ajratib tasniflaydi. Bular quyidagilar:

1. Ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar.
2. Intellektual qadriyatlar.
3. Axloqiy qadriyatlar.
4. Kasbiy-pedagogik faoliyatga doir qadriyatlar.

Birinshi guruhdagi qadriyatlar ta'limning hamma uchun erkin, ochiq, bepul, ijtimoiy kelib chiqishi, irqi, jinsi, qarashlaridan qat'iy nazar bilim olishdagi teng huquqliligi, ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan ta'lim muassasasini erkin tanlash imkoniyatini aks ettiradi.

Ikkinshi guruh qadriyatlariga shaxsni bilish, o'rganishga ehtiyoj, bilishga faollik va qiziqish, ijodiy faoliyat kabilar kiradi.

Ushinshi guruhga ta'lim oluvchining burch va shaxsiy majburiyatlari, Pedagogik jarayonda sub'ekt bo'lishliligi, axloqiy rag'batlar va motivlar kiradi.

To'rtinshi guruh qadriyatlarga pedagogik faoliyatga mas'uliyatlilik, pedagogik mahorat, tadqiqotchilik faoliyati, faoliyatga innovativ yondashuv, kummunikativ qobiliyat kabilar kiradi.⁶

Olim Sh.Q.Mardonov va boshqalar⁷ ta'limiy qadriyatlarning bir necha guruhga tasnif etadi: global kontseptual qadriyatlar; aniq ta'limiy qadriyatlar; ta'limning individual-shaxsiy xarakterdagi qadriyatlari; innovatsion pedagogik texnologiyalar – umumbashariy (global)-kontseptual ta'limiy qadriyatlar; shaxsni shakllantirish; ta'limning demokratik va gumanitar yo'nalganligi; insonparvarlik, shaxs dunyoqarashini shakllantirish.

⁶ Ravkin Z.I. i.dr. Obrazovanie: idealq i tsennosti (istoriko-teoreticheskiy aspekt). Uchebnoe posobie dlya gumanitarnqx fakulgtetov pedagogicheskix universitetov i institutov po kursu "Filosofiya i istoriya obrazovaniya" (aksiologicheskiiy aspekt) // Institut teorii obrazovaniya i pedagogiki RAO, 1995. – 45 str. (631)

⁷ Mardonov SH., Xodjaev B., Taylanova SH., Xojimuxamedova D. Pedagogik aksiologiya. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – 110 b. (184)

Talabalarda oliy ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya jarayonida, ijtimoiy pedagogik amaliyot doirasida, guruh yig'ilishlari, individual suhbatlarda ta'limning individual-shaxsiy xarakterdagi qadriyatlari singdirilib boriladi. Talabalarda pedagogik kasbining ijtimoiy ahamiyati, pedagogning jamiyatdagi nufuzi, jamiyat tomonidan e'tirof etilishi, o'z yaqinlari tomonidan tan olinishi, ijtimoiy hayotda insonlarning muloqotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga mas'ullilik singdirilib boriladi.

Pedagog sifatida o'z individualligini doimiy taraqqiy ettirib borishi orqali o'z ustida ishlashi, pedagog kasbining hissiyotga boyligi, hissiyot va reallik o'rtasidagi muvozanatni saqlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga yordam bera olish imkoniyati, davlat tomonidan faoliyatining kafolatlanganligi, ijodiy va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari, ya'ni pragmatik qadriyatlar singdirilib boriladi. O'qituvchi faoliyatining nufuzini, davlat oldidagi mas'ulliligi, ijtimoiy ahamiyatini, o'z qobiliyatini namoyon qilish imkoniyati, ta'lim oluvchilar oldida mas'uliyatni o'z ichiga oluvshi qadriyatlar shaxsiy qadriyatlar sifatida tavsiflanib, ta'lim oluvchilarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Pedagogik aksiologiyaning shakllanish va rivojlanishi jarayonida ta'lim va tarbiyaga asosiy qadriyat sifatida qarash, qadriyatli fikrlashdan kelib chiqadigan individual rivojlanish, shaxsiy erkinlik, burch, majburiyat kabi qadriyatlarni anglab olinishi va qadriyatga aylanishiga erishildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tegeler J., Märtin R. Leitlinien für die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen // Bertelsmann Stiftung, 2017. – P. 9. (85)
2. Walton J., Sullivan N. Men of Prayer: Spirituality of Men With Prostate Cancer: A Grounded Theory Study // Journal of holistic nursing, Vol. 22 No. 2, June 2004. – P.137. (133-151)
3. Ravkin Z.I. i.dr. Obrazovanie: idealq i tsennosti (istoriko-teoreticheskiy aspekt). Uchebnoe posobie dlya gumanitarnqx fakulg'tetov pedagogicheskix universitetov i institutov po kursu "Filosofiya i istoriya obrazovaniya" (aksiologicheskiiy aspekt) // Institut teorii obrazovaniya i pedagogiki RAO, 1995. – 45 str. (631)
4. Mardonov SH., Xodjaev B., Taylanova SH., Xojimuhamedova D. Pedagogik aksiologiya. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – 110 b. (184)
5. M.N.Xushnazarova. Volontyorlik faoliyatining ijtimoiy –pedagogik muammolari. Science problems .UZ.Ijtimoiy- gumanitar fanlarning dolzarb muammolari.№ 12 /2 (3)- 2023 . 311-315
6. M.N.Xushnazarova. Volontyorlik (ko'ngillilik) faoliyatining innovatsiyon shakllari va ularning pedagogik tahlili. O'zbekiston Milliy universiteti xabarlarlari.2024.(1/4) ISSN 2181-7324,229-232
7. M.N.Xushnazarova. Oliy ta'lim talabalari orasida volontyorlikning mikro darajadagi omillariga e'tibor qaratish. NamDU ilmiy axborotnomasi . 2023 yil 12-con.792-796.

8. M.N.Xushnazarova. The need to use the experience of foreign countries regarding the improvement of the pedagogical conceptual mechanism of volunteer activities. Journal of Advanced Zoology. Volume 44. issue-2 Year 2023 Page 3765-3771.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xushnazarova Ma'mura Nodirovna**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent [**Хушназарова Маъмура Нодировна**, доктор философии в педагогических науках (PhD), доцент], [**Xushnazarova Ma'mura Nodirovna** PhD in pedagogical sciences, associate professor,]; manzil: Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy, [адрес: Г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Kokand, Turana str., 23]